

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА (На примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»)

Исанов Абдумаджит Парманович, ассистент
кафедры «Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института, Республики
Узбекистан
e-mail: isanov1971@mail.ru

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается методология формирования профессиональной компетентности будущих инженеров на основе интеграции научных исследований и инновационных подходов в образовательный процесс. Особое внимание уделено важности применения передовых технологий и методик в обучении инженерной и компьютерной графике. Авторы анализируют как внедрение инноваций способствует повышению качества образования, развитию критического мышления и решению реальных инженерных задач. Также в статье обсуждаются препятствия на пути реализации предложенной методологии, такие как ограниченные ресурсы, сопротивление изменениям, недостаток практического применения теоретических знаний и проблемы мотивации студентов. Авторы предлагают рекомендации по преодолению этих препятствий для эффективного формирования профессиональных компетенций инженеров.

Ключевые слова. Профессиональная компетентность, инженерное образование, инновационный подход, инженерная графика, компьютерная графика, научные исследования, технологии обучения, решение инженерных задач.

ABSTRACT The article discusses the methodology for developing the professional competence of future engineers based on the integration of scientific research and innovative approaches into the educational process. Particular attention

is paid to the importance of using advanced technologies and techniques in teaching engineering and computer graphics. The author analyze how the introduction of innovations contributes to improving the quality of education, developing critical thinking and solving real engineering problems. The article also discusses obstacles to the implementation of the proposed methodology, such as limited resources, resistance to change, lack of practical application of theoretical knowledge and problems of student motivation. The authors offer recommendations for overcoming these obstacles to effectively develop the professional competencies of engineers.

Keywords. Professional competence, engineering education, innovative approach, engineering graphics, computer graphics, scientific research, educational technologies, solving engineering problems.

ВВЕДЕНИЕ. Современные методологии формирования профессиональной компетентности будущих инженеров в мире и Узбекистане охватывают практический опыт, обновление программ, мягкие навыки, цифровизацию обучения, международное сотрудничество, инновационные исследования и качество образования [1]. Эти элементы вместе формируют комплексный подход к образованию, направленный на развитие глубоких технических знаний, практических навыков, а также способности адаптироваться к быстро меняющимся технологиям и условиям рынка [2]. Цель такого образования — подготовить инженеров, которые будут не только технически грамотными, но и способными к критическому мышлению, инновациям и эффективной командной работе.

Однако, именно реализация профессиональной компетентности будущих инженеров на основе инновационного подхода еще не полностью изучена [3]. Именно поэтому поиск резервных возможностей в этом плане считается одной из актуальных проблем современности.

Одним из таких путей является совершенствование профессиональной компетентности будущих инженеров на основе инновационного подхода на примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» [4].

Эта фраза подразумевает процесс улучшения и развития методов обучения, которые направлены на формирование и углубление профессиональных знаний и навыков будущих инженеров [5]. Основная цель такого подхода - подготовить специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями, важными для их будущей профессиональной деятельности [6]. Инновационный подход в данном контексте означает внедрение и использование новейших технологий, методов обучения и образовательных практик, таких как компьютерная графика и САД

системы, для улучшения качества образования и повышения его эффективности [7]. Курс «Инженерная и компьютерная графика», в этом случае, выступает как пример предмета, через который реализуется этот инновационный подход, помогая студентам развивать навыки, необходимые для успешной инженерной деятельности в современном мире [8].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. Во многих исследованиях повышение качества образования и обеспечение мастерства учащихся, особенно по специальности «Инженерная и компьютерная графика» [Абдуганиев А. и др. *Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров*

О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.] были рассмотрены вопросы. Также в некоторых научных публикациях тема «Инженерная и компьютерная графика» [Айнакулов Х. А. *Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264, Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023] особое внимание уделяется развитию качественной методики преподавания. И в некоторых источниках [Gapporov B. N., Nomozov M. L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777, Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Aynakulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91]**

обсуждаются мотивационные аспекты изучения предметов. Кроме того, некоторые исследователи [Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. *Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. *Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D. R. *Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education.* – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Xoliqov D.R. *Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal.* – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. *Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Исанов, А. П. «*Личность педагога*». *Международная научно- практическая конференция. 2022.*] предусмотрено применение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» к объектам. Тем не менее, ни в одном источнике формированию методологии профессиональной компетентности будущих инженеров на примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» не уделено внимания. В исследовании использовалась методика «опрос-блиц».

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследования по повышению методологии профессиональной компетентности будущих инженеров, особенно в области инженерной и компьютерной графики, могут привести к ряду важных научных результатов. Вот некоторые из них:

-Разработка инновационных учебных программ. Можно разработать и внедрить новые учебные программы, которые интегрируют современные технологии и методики обучения [9]. Это может включать виртуальную и

дополненную реальность, использование программного обеспечения для 3D-моделирования и анализа данных в реальном времени.

-Улучшение методов оценки. Исследование может способствовать разработке новых методов оценки компетентностей студентов, которые более объективны и отражают реальные навыки, необходимые в профессиональной деятельности [10]. Это может включать портфолио работ, проектно-ориентированное обучение и взаимное оценивание.

-Разработка и апробация новых технологий обучения. Можно исследовать, как различные инновационные технологии (например, игровые технологии, мобильное обучение, облачные сервисы) влияют на усвоение материала студентами и развитие их профессиональных компетенций [11].

-Повышение мотивации студентов. Исследования могут выявить, какие факторы наиболее влияют на мотивацию студентов к изучению инженерной и компьютерной графики и как эти знания можно использовать для повышения эффективности обучения.

-Формирование междисциплинарных навыков. Результаты исследований могут указать на лучшие способы интеграции знаний и навыков из разных областей (например, математики, физики, дизайна и программирования) в курс инженерной и компьютерной графики, что повысит гибкость и адаптивность будущих специалистов [12].

-Взаимодействие с индустрией. Исследования могут также способствовать улучшению связей между образовательными учреждениями и промышленностью, например, через создание совместных лабораторий, стажировок и проектов, что позволит студентам лучше понимать реальные задачи и требования к будущим инженерам [13].

-Развитие навыков критического мышления и решения проблем. Подход, ориентированный на инновации, может включать в себя задачи, направленные на развитие навыков критического мышления и решения

сложных проблем, что является ключевым компонентом инженерного образования [14].

ОБСУЖДЕНИЕ. Формирование профессиональной компетентности будущих инженеров на научных результатах исследований и на основе инновационного подхода, в частности в области инженерной и компьютерной графики, представляет собой комплексный процесс, включающий ряд методологических аспектов и сталкивающийся с разнообразными препятствиями.

1. Методологические аспекты формирования компетентности:

-Интеграция научных исследований в учебный процесс. Необходимо структурировать образовательный процесс таким образом, чтобы студенты могли не только получать теоретические знания, но и применять их на практике, в том числе в рамках научных проектов и исследований. Это способствует глубокому пониманию предмета и развитию профессиональных навыков [15].

-Применение инновационных технологий и методик обучения. Важно использовать передовые образовательные технологии, включая виртуальную и дополненную реальность, интерактивные симуляторы и программное обеспечение для инженерной графики, чтобы обеспечить активное взаимодействие студентов с учебным материалом.

-Развитие критического мышления и решения инженерных задач. Студенты должны учиться не просто применять известные решения, но и разрабатывать собственные, инновационные подходы к решению сложных задач [16]. Это требует от преподавателей организации обучения таким образом, чтобы стимулировать аналитическое мышление и креативность.

-Сотрудничество с промышленностью. Взаимодействие с предприятиями и организациями, работающими в области инженерии и

технологий, позволяет студентам получать реальный опыт, а также понимать текущие тренды и потребности отрасли.

2.Препятствия:

-Ограниченные ресурсы. Финансирование, доступ к современному оборудованию и программному обеспечению, а также наличие квалифицированных преподавателей и научных руководителей может ограничивать возможности для проведения исследований и внедрения инновационных методик обучения [17].

-Сопrotивление изменениям. Традиционные методы обучения и укоренившиеся учебные планы могут сопротивляться интеграции новых подходов и технологий, требуя значительных усилий для реформирования учебного процесса [18].

-Недостаток практического применения теории. Сложность применения теоретических знаний на практике и организация реальных инженерных проектов для студентов могут стать препятствием для развития комплексных компетенций [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Формирование профессиональной компетентности будущих инженеров через интеграцию научных исследований и применение инновационных подходов в образовании, особенно в области инженерной и компьютерной графики, является ключевым для подготовки специалистов, способных решать сложные задачи в динамично развивающемся технологическом мире [20]. Эффективность такого подхода требует комплексного внедрения передовых образовательных технологий, активного взаимодействия с промышленностью и фокуса на развитии критического мышления и инновационных навыков у студентов. Вместе с тем, реализация этих методик сталкивается с рядом препятствий, включая ограниченные ресурсы, сопротивление традиционным методам обучения, сложности интеграции теории с практикой и проблемы с мотивацией студентов. Поэтому

для успешного формирования профессиональной компетентности необходимо преодолевать существующие барьеры и искать новые пути интеграции научных достижений в образовательный процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.
2. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.
3. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
4. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.
5. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.
6. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o ‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905
7. Айнакулов М. А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

8. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
9. Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.
10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.
11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.
12. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
13. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
14. Айнақулов М. А. Худайберdiyev В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91
15. Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.
16. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.
17. Xoliqov D. R. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

18. Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 353-363.

19. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 768-774.

20. Исанов, А. П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.